

EDUCACIÓN EN MUSEOS MEDIANTE ABP EN ITINERARIO DIDÁCTICO

EDUCATION IN MUSEUMS THROUGH ABP IN DIDACTIC ITINERARY

Laura Cruces Carro

Universidad de Málaga
crucescarro@gmail.com

Julio Ruiz Palmero

Universidad de Málaga
julio@uma.es

Enrique Sánchez Rivas

Universidad de Málaga
enriquesr@uma.es

Marcielo Valenzuela Lazo

Aula Smart Editorial
vlmarcielo@gmail.com

Resumen (150-200 palabras)

La letra con sangre no entra, el dolor es un refuerzo negativo que el cerebro trata de no repetir y olvidar pronto, por el contrario, aprender con alegría es un refuerzo positivo que se trata de repetir y mantiene lo aprendido en la memoria más largo tiempo (Mora, 2016). Para educar es necesario llamar la atención de los alumnos, captando sus estímulos y generando respuestas productivas (Cruces, 2017). En este punto la investigación que se presenta sitúa su eje principal en el Museo de Málaga, el cual alberga una colección artística muy vinculada a esta ciudad. Su propuesta pedagógica se concreta en un itinerario didáctico a través de obras seleccionadas, que promoverán que el alumnado de Educación Secundaria descubra la historia de su ciudad, además de cultivar el sentido estético y ampliar su conocimiento artístico. Con el fin de dotar de significatividad al aprendizaje y de contextualizar la propuesta en el actual marco curricular, surge la necesidad de diseñar procesos de ABP vinculados a la propuesta pedagógica del museo. La investigación que planteamos tiene como propósito conocer la percepción del alumnado sobre el Museo de Málaga, después de haber participado en un proceso ABP en el IES Cartima.

Abstract (150-200 words)

The letter with blood does not enter, the pain is a negative reinforcement that the brain does not repeat itself and is soon forgotten, on the contrary, it is learned with joy, it is repaired, it is repeated, it is maintained, it is learned in the memory. (Mora, 2016). To educate, it is necessary to call the students' attention, capturing their stimuli and generating productive responses (Cruces, 2017). At this point, the research is presented at the Museum of Malaga. Its pedagogical proposal is specified in a didactic itinerary through the selected works, students of Secondary education are promoted, the history of their city is discovered, besides cultivating the aesthetic sense and expanding their artistic knowledge. In order to provide signativity in learning and contextualize the proposal in the current curricular framework, the need arises for PBL systems linked to the pedagogical proposal of the museum. The investigation that the plant has as purpose to know the perception of the alumnado on the Museum of Malaga, after to have participated in a process ABP in the IES Cartima.

Palabras clave (máx. 5 palabras)

ABP, metodologías activas, aprendizaje significativo, museos.

Keywords (máx. 5 key words)

PBL, active methodologies, meaningful learning, museums.

1.- Introducción

Este trabajo propone una revisión de la metodología didáctica aplicada en el ámbito de Educación Secundaria, mediante el diseño de un proyecto de aprendizaje basado en problemas (ABP) que integre la totalidad o parte del itinerario didáctico propuesto por el Museo de Málaga, cuya finalidad sea desarrollar metodologías activas que faciliten el aprendizaje significativo del alumnado, con respecto a la visita tradicional al Museo. La utilización de metodologías dinámicas en el ámbito educativo como el ABP, resultan necesarias para la resolución de situaciones reales, desarrollo de habilidades y actitudes, adquisición de conocimientos y, en definitiva, para generar un aprendizaje propio en el alumnado. En coherencia con esta línea de renovación, cabe analizar la influencia de dicha metodología frente a la clásica empleada en el Sistema Educativo, es decir, el paso de un modelo centrado en la enseñanza, a un modelo centrado en el aprendizaje (Álvarez, Fidalgo, Arias, y Robledo, 2009). En esta línea el ABP, como señalaba Barrows (1976), puede definirse como una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en un método didáctico, que cae en dominio de las pedagogías activas, en las que el docente tiene un papel de tutor y el estudiante es protagonista de su aprendizaje (Restrepo, 2005; Morales y Landa, 2004).

Por otro lado, el Museo desde una perspectiva didáctica, como centro de conocimiento y aula de aprendizaje alternativa, propone un espacio para la comunidad social en el que desarrollar actividades educativas interdisciplinarias, que faciliten y mejoren el aprendizaje de los estudiantes (González y Martínez, 2007). Es escaso el número de investigaciones realizadas como congregación entre Educación y Museo, por lo que no se pueden aportar datos acerca de estudios de esta temática. Así mismo, este trabajo surge con el propósito de subrayar la necesidad de reforzar la identidad cultural de los alumnos, fomentar la inclusión social y una ciudadanía activa que se desarrolle mediante la oportunidad de considerar a los museos como instituciones que deben trabajar en colaboración con los centros educativos. Sin duda el uso didáctico de metodologías activas en museos inicia un campo de investigación aún por analizar que puede producir interesantes aportaciones a la mejora de la calidad de la educación. Nuestra contribución se concreta en conocer la percepción del alumnado de Educación Secundaria, según su propia experiencia con el aprendizaje basado en problemas, sobre aspectos didácticos concretos, como: metodología/aprendizaje, participación, rendimiento, motivación e implicación del alumno.

2. Objetivos e hipótesis

La línea de investigación en la que se presenta este proyecto está relacionada con la investigación educativa y metodologías activas. En ella se enmarca el Proyecto de investigación que le exponemos. Se trata de un proyecto para mejorar el aprendizaje del alumnado del IES Cartima mediante un proyecto ABP integrado en el desarrollo curricular de las asignaturas implicadas en el mismo centro. Todo ello en coordinación con el departamento pedagógico del Museo de Málaga.

El objetivo principal será diseñar un proyecto ABP en ESO que integre la totalidad o parte del itinerario didáctico propuesto por el Museo de Málaga. Así mismo, se establecerán de forma resumida los siguientes objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la investigación:

- Desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en metodologías activas e integrados en el desarrollo curricular de las asignaturas implicadas en el IES Cartima.
- Evaluar el aprendizaje realizado por el alumnado del IES Cartima en relación a los contenidos desarrollados en el proyecto de ABP mediante un instrumento con el cual se analice la percepción del estudiante pre y post realización del proyecto.

Partiendo de estos dos objetivos, se concretan las hipótesis de trabajo (H) y sus variables dependientes (VD) e independientes (VI).

H1. La aplicación del modelo pedagógico con ABP (VI) incluido en el itinerario didáctico desarrollado por el Museo de Málaga, mejora la percepción de los estudiantes y, por tanto, el aprendizaje recibido (VD1), la participación durante la actividad (VD2) y su rendimiento (VD3) respecto a la visita tradicional.

H2. La aplicación del modelo pedagógico con ABP (VI) incluido en el itinerario didáctico desarrollado por el Museo de Málaga, mejora la formación del docente en metodologías activas (VD5).

H3. La aplicación del modelo pedagógico con ABP (VI) incluido en el itinerario didáctico desarrollado por el Museo de Málaga, mejora la satisfacción del alumnado (VD4), y su implicación en la materia (VD6).

3. Metodología

El presente trabajo se concibe como un acercamiento inicia a la realidad investigada. Desde el punto de vista metodológico, esta finalidad y la naturaleza de los objetivos propuestos dirige el estudio hacia un diseño de un cuestionario evaluativo (ver tabla 1) a realizar por el alumnado como instrumento de recogida de información para su posterior análisis.

ÍTEMS		PUNTUACIÓN			
		1	2	3	4
Metodología/Aprendizaje					
1	La metodología activa empleada ha generado un aprendizaje significativo en el alumnado				
2	La metodología activa empleada ha relacionado la teoría y la práctica de la materia				
3	La metodología activa empleada ha gestionado eficazmente la actividad creando un ambiente de aprendizaje				
4	La metodología activa empleada ha desarrollado un aprendizaje experimental en el alumnado mediante la investigación				
Participación					
5	La metodología activa empleada ha generado un desarrollo de las tareas exitosas				
6	La metodología activa empleada ha generado interés al modificar el contexto educativo				
7	La metodología activa empleada ha ayudado a que el proyecto pueda ser compartido por el resto de compañeros				
8	La metodología activa empleada ha disminuido la distracción del alumnado				
Rendimiento					
9	La metodología activa empleada ha contribuido a que el esfuerzo esté relacionado con el resultado				
10	La metodología activa empleada ha desarrollado competencias necesarias en el proceso educativo				
11	La metodología activa empleada ha contribuido a una mayor relación con la realidad				
12	La metodología activa empleada ha contribuido a un acercamiento con el profesor desde su posición como tutor				
Motivación					
13	La metodología activa empleada ha ayudado a que el alumnado muestre curiosidad por la tarea				
14	La metodología activa empleada ha ayudado a que el alumnado contribuya en su propio aprendizaje				
15	La metodología activa empleada ha generado que el estudiante estimule su pensamiento				
16	La metodología activa empleada ha contribuido a que el alumnado muestre ganas de aprender				

Implicación del alumnado				
17	La metodología activa empleada ha facilitado que el alumnado adquiera un papel de protagonista			
18	La metodología activa empleada ha contribuido a que el alumnado manifieste responsabilidad en la tarea			
19	La metodología activa empleada ha contribuido a que se establezcan reuniones de grupo			
20	La metodología activa empleada ha contribuido a que el alumnado manifieste actitudes receptivas ante el proyecto			

Tabla 1. Desarrollo de los ítems del cuestionario en función del área de interés

Para ello, la investigación se establecerá en tres fases de actuación donde se llevarán a cabo diversas acciones:

F1. Innovación pedagógica. En esta fase se diseñará dicho proyecto con la aplicación de un modelo pedagógico basado en problemas/proyectos (ABP) y se aplicará a un proceso didáctico que incluya como actividad complementaria, la visita al Museo por parte del alumnado del IES Cartima.

F2. Investigación. En esta fase, una vez realizada la experiencia didáctica, el foco del proyecto se centrará en la ejecución de una metodología de investigación acorde con la finalidad pretendida, así como, una revisión de la literatura específica y construcción del marco teórico y elaboración del instrumento a evaluar en forma de cuestionario orientado a recoger información del alumnado participante.

F3. Análisis de datos y reflexión. El fin último de esta investigación es la mejora de calidad de la docencia en los procesos educativos, provocando en el alumnado un aprendizaje significativo. Para ello se procederá al análisis de los datos y de la información recogida en los cuestionarios administrados, así como, a la reflexión de las conclusiones acordadas en relación al alumnado participante y no participante en el proyecto, su percepción y su influencia en su proceso de aprendizaje.

4. Resultados

Se presentan los resultados correspondientes a un análisis inicial, en fase de ejecución, así como, los datos correspondientes a un análisis final sobre las puntuaciones medias obtenidas en ambos grupos, es decir, un grupo formado por estudiantes que realizarán la visita clásica al museo y un grupo formado por estudiantes que participaran en el proyecto de investigación que se presenta, mediante el itinerario didáctico diseñado por el Museo de Málaga, en definitiva, la visita con metodologías activas mediante ABP. Aún no se disponen de resultados definitivos para

su exposición, por lo que los datos que se aportarán a continuación son meramente simulados. Así mismo, se piensa que tras la realización de este proyecto y, tomando como ejemplo los resultados obtenidos en diversas investigaciones previamente estudiadas y señaladas, se podrán obtener los siguientes resultados:

Gráfica 1. Resultados simulados tras la realización de la investigación del modelo pedagógico de ABP frente al modelo tradicional.

4. Conclusiones

En este estudio nos hemos enfocado en la percepción del alumnado acerca de los modelos pedagógicos utilizados mediante ABP integrado en un itinerario didáctico diseñado por el Museo de Málaga, en comparación con el modelo de visita tradicional. En líneas generales y, en coherencia con los datos que hemos supuesto anteriormente, se puede resumir que el modelo que aplica el aprendizaje basado en problemas (ABP) presenta ventajas y beneficios tanto en el rendimiento, participación e implicación del alumnado, lo que da lugar a la satisfacción del profesorado de la materia que imparte. Estos datos esperados nos llevan a afirmar que el aprendizaje mediante metodologías activas genera una motivación y aumentan la curiosidad en el alumnado por el proceso educativo. Los aspectos didácticos se recogen en las hipótesis con anterioridad, lo que evidencia una importante diferencia en cuanto al aprovechamiento del aprendizaje en una situación didáctica tradicional.

Cabe desatacar que los datos recogidos y administrados (ver gráfico 1) pertenecen a una fase de ejecución por lo que no se puede asegurar que la información final recogida en el cuestionario coincida con la esperada.

Así mismo se pueden analizar los datos esperados en función del área de interés:

VD1 Metodología/Aprendizaje. Se espera eliminar el aprendizaje superficial producido por las metodologías tradicionales y obtener un aprendizaje más significativo en el estudiante que permite una mayor conexión y relación con la realidad social.

VD2 Participación. Se espera una mayor participación del alumnado desembocada por

un aumento de la curiosidad y entusiasmo por el proceso educativo al trabajar con una metodología activa la cual requiere un trabajo cooperativo e interacción con los compañeros.

VD 3 Rendimiento. Una mejora en el aprendizaje radica en una mejora en el rendimiento del alumnado. Se espera que los estudiantes rindan más y mejor en consonancia con una metodología discerniente a la tradicional llevada a cabo en las aulas.

VD 4 Motivación. Se espera fomentar la motivación del alumnado con nuevas metodologías que permitan aprender con diversión mediante un aprendizaje por descubrimiento.

VD 5 Implicación del alumnado. El rendimiento, la participación y motivación del alumnado radica en una mejora de la implicación del mismo, la cual se espera que aumente notablemente.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, M.L., Fidalgo, R., Arias-Gundín., Robledo, P. (2009). La eficacia de las metodologías activas en el rendimiento del alumnado de magisterio. Actas do X Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, 1083-1094.
- Barrows, H. (1976). Problem- Based Learning. An Approach to Medical Education. New York: Springer Publishing Company.
- Cruces, L. (2017). Aprendizaje cooperativo en redes sociales y web 2.0. Innovación docente y uso de las TIC en educación. Recuperado el 2 de abril de 2018 en http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/AplicWeb_20/CrucesCarro.pdf
- González, B., Martínez, N. (2007). Un modelo pedagógico en un contexto no formal: El Museo. Revista académica evaluada por pares, Archivos analíticos de políticas educativas, 15, 21, 1-19.
- Mora, F. (2017). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza Editorial.
- Morales, P., Landa, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas. Revista Theoria, 13, 145-157.
- Restrepo, B. (2005). Aprendizaje basado en problemas (ABP): una innovación didáctica para la enseñanza universitaria. Revista Educación y Educadores, 8, 9-19.